

Die FAIR-Prinzipien umsetzen

Was — Wie — Warum

Die FAIR-Prinzipien umsetzen

Was — Wie — Warum

Wofür stehen die FAIR-Prinzipien?

Damit wissenschaftliche Erkenntnisse und die dazugehörigen Daten von Mensch und Maschine gefunden, genutzt, überprüft und weiterverwendet werden können, sollten diese Daten gewisse Basisanforderungen an die Datenqualität erfüllen. Die FAIR-Prinzipien helfen dabei, diese Qualitätsansprüche umzusetzen und den Nachnutzungswert der Daten zu erhöhen.

Auffindbar (Findable)

Damit online zugängliche Daten auch in Zukunft eindeutig referenzier- und auffindbar bleiben, sind sie mit einem persistenten Identifikator versehen. Zudem tragen die zusammen mit den Daten hinterlegten maschinenlesbaren Metadaten dazu bei, die Auffindbarkeit der Daten im Internet zu erhöhen.

Zugänglich (Accessible)

Die Daten sind via ein standardisiertes Internetprotokoll zugänglich. Falls nötig, kann dieses Protokoll auch Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesse beinhalten. Die Metadaten bleiben frei zugänglich, auch wenn die Daten selbst nicht (mehr) zugänglich sind.

Interoperabel (Interoperable)

Damit (Meta)Daten mit unterschiedlichen Computersystemen und -programmen kompatibel sind, sollten die Meta(Daten) maschinenlesbar und in zugänglicher Sprache verfasst sein, die den Standards in der Fachgemeinschaft entspricht. Persistente Identifikatoren können genutzt werden, um Daten mit Publikationen, Personen und anderen Daten zu verlinken.

Wiederverwendbar (Reusable)

Eine umfassende Datendokumentation unterstützt die Verständlichkeit der Daten und deren Weiternutzung. Offene Dateiformate tragen zur Wiederverwendbarkeit bei. Mit einer Lizenz kann zudem klar angegeben werden, unter welchen Bedingungen die Daten legal weitergenutzt werden dürfen.

Warum Daten FAIR machen?

Maschinenlesbare und umfassende Metadaten, die Veröffentlichung der Daten in einem FAIR-kompatiblen Repository und die Vergabe einer Lizenz tragen dazu bei, dass die Daten im Internet besser gefunden und von anderen genutzt (und zitiert) werden können. Dies wiederum führt dazu, dass die eigene Forschung sich dank guter Reproduzierbarkeit als robust erweist und das Vertrauen in die Resultate steigt.

Ein FAIR-kompatibles Repository sollte (u.a.):

- die Auswahl einer Lizenz erlauben,
- persistente Identifikatoren vergeben, und
- sowohl die Eingabe von maschinenlesbaren Metadaten per Eingabemaske als auch das Hochladen von Datendokumentationen erlauben.

Die Daten FAIR zu machen, unterstützt auch die eigene Forschung: Gute Datendokumentation hilft auch in späteren Jahren, die Daten zu verstehen, ihre Entstehungsprozesse nachzuvollziehen und die Daten selbst weiternutzen zu können.

Was verlangt der Schweizerische Nationalfonds (SNF)?

Der SNF erwartet von Forschenden, dass sie ihre Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien in öffentlich zugänglichen, digitalen Repositories veröffentlichen. Dabei müssen FAIRe Daten nicht zwingend uneingeschränkt zugänglich sein. Der SNF unterstützt Forschende mit einer Liste von FAIR-Repositories und einer Checkliste zur Überprüfung von Repositories.

- FAIR-Repositories: <https://www.snf.ch/de/WtezJ6qxuTRnSYgF/thema/open-research-data-welche-datenarchive-koennen-genutzt-werden>
- Checkliste: https://www.snf.ch/media/de/zKRJknEq0OHE5pEQ/Checklist_data_repositories.pdf

Informieren Sie sich

Universitätsbibliothek Zürich

Die Webseite der Open Science Services informiert zu FAIR und Open Data.

Webseite: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten/FAIR-und-Open-Data>

Literatur

Wilkinson et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Impressum

© März 2026
Universität Zürich

Herausgeberin

Universitätsbibliothek Zürich
Open Science Services

Redaktion

Melanie Röthlisberger, Laetitia Kaiser, Samuel Nussbaum, Stefanie Strebel

Version

Version 1.1

Kontakt

Universität Zürich
Open Science Services
Pfungstweidstrasse 60b
8005 Zürich
Schweiz
www.ub.uzh.ch